

The International Review of
Multidisciplinary Research

Advancing knowledge through quality research

Pagtatasa sa antas ng intelligibility sa wikang balbal ng apat na henerasyon

NOT PEER REVIEWED

PRE PRINT COPY

ORIGINAL ARTICLE

Gil A. Irinco
Jessel E. Codog
Ronald C. Hierro
Myckimella Roxinne B. Vasquez
Noel P. Tancinco
Jeson V. Viñas

Date Posted: July 2, 2026

Pre Print DOI: [10.5281/zenodo.21126168](https://doi.org/10.5281/zenodo.21126168)

Pagtatasa sa antas ng intelligibility sa wikang balbal ng apat na henerasyon

Gil A. Irinco¹, Jessel E. Codog², Ronald C. Hierro³, Myckimella Roxinne B. Vasquez⁴, Noel P. Tancinco⁵, Jeson V. Viñas⁶

Biliran Province State University, Philippines

gil.irinco61@gmail.com¹, jesselestaycodog2004@gmail.com², ronaldhierro747@gmail.com³,

myckimellaroxinne@gmail.com⁴, noel.tancinco@bipsu.edu.ph⁵, jeson.vinas@bipsu.edu.ph⁶

ORCID ID: 0009-0006-5474-5413¹, 0009-0005-3324-0363², 0009-0006-8645-7993³,

0009-0008-3860-093X⁴, 0000-0002-8550-0965⁵, 0000-0001-5992-9816⁶

Abstrak. Layuni Ang balbal ay itinuturing na mababang antas ng wika at mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon. Bagama't malawan na itong tinalakay ng mga iskolar, nananatiling limitado ang karamiha sa mga naunang pag-aaral sa dalawang henersayon. Dahil dito, hindi lubusang naipapaliwanag ang dinamikong paggamit ng balbal sa apat na henersayon sa Pilipinas. Layunin ng pag-aaral na tasahin ang pagkakaiba sa antas ng intelligibility ng balbal sa Henerasyon X, Millennials, Gen Z, at Gen Alpha. Gumamit ito ng deskriptibong sarbey at 2-stage cluster sampling na may 384 kalahok mula sa 26 komunidad sa Naval, Biliran. Naging saligan din ang teaoryang Sosyolingguwistik at Akomodasyon at sinuri ang datos gamit ang Excel at SPSS. Natuklasang mataas ang intelligibility ng Gen Z (M=91.3) at Millennials (M=87.9), mababa sa Gen Alpha (M=40.8), at pinakamababa sa Gen X (M=22.3). Ipinakita ng Kruskal-Wallis test na may makabuluhang pagkakaiba sa intelligibility sa pagitan ng mga henerasyon ($p < .001$). Sa post hoc Mann-Whitney U test, walang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng Millennials at Gen Z ($p=.101$), ngunit makabuluhan ang lahat ng iba pang pares ($p<.001$). Ipinapakita ng mga resulta ang malinaw na agwat sa intergenerational na komunikasyon at pangangailangan para sa angkop na estratehiyang pang-edukasyon upang mapaunlad ang pag-unawa sa nagbabagong balbal. Inirerekomenda ang pag-aaral sa impluwensya ng kulturang popular at social media sa akwisyon at enkulturasyon ng balbal partikular na ng mas bata at mas nakatatandang henerasyon, ang henerasyon Alpha at X. Mainam ding gumamit ng ibang lapit at pamamaraan upang mapunan ang metodolohikal na limitasyon ng kasalukuyang pag-aaral.

Introduction

Ang wikang balbal ay isang impormal na antas ng wika ngunit isang makabuluhang anyo ng wika na nakaugat sa mga kontekstong panlipunan, kultural, at teknolohikal. Bilang dinamikong sistema, patuloy itong nagbabago kasabay ng transpormasyon ng lipunan, ng mga taong gumagamit nito, at ng mga midyum ng komunikasyon (Henson et al., 2025). Sa kabila ng pagdami ng mga pag-aaral hinggil sa paggamit ng balbal at impluwensiya ng social media at teknolohiya, nananatiling limitado ang pananaliksik na gumagamit ng intergenerational na perspektibo na sumasaklaw sa Henerasyon Alpha, Z, mga Millennial, at X. Kadalasan, nakatuon lamang ang mga pag-aaral sa paghahambing ng dalawang henerasyon (Vacalares et al., 2023), at hindi sapat na natutugunan ang mas malawak na usapin ng intelligibility ng balbal sa loob ng isang multigenerational na lipunan. Dahil dito, nananatiling kulang ang empirikal na pag-unawa kung paano nagiging hadlang o tulay ang balbal sa intergenerational na komunikasyon, lalo na sa kontekstong Pilipino, partikular sa mga pamayanan sa probinsiyang matatagpuan sa mga malalayong pulo ng bansa (Pilar, 2024; Ciruela et al., 2024).

Ang balbal ay itinuturing na "salitang kalye" na nagsisilbing impormal na paraan ng pakikipagkomunikasyon at pagpapahayag ng identidad at kultura (Reyes, 2024; Gustilo et al., 2025) ng isang partikular na grupo. Ito ay bahagi na ng lumalawak na bokabularyong Filipino at tumutugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Ipinakikita rin ng mga pag-aaral na ang dinamismo ng balbal ay nakaugat sa patuloy na paglikha ng neolohismo sa digital na espasyo (Rentillo et al., 2024; Afile et al., 2021). Ang dinamismo ng balbal ay lalo pang naipapakita sa iba't ibang henerasyon, kung saan ang bawat isa ay lumilikha ng natatanging anyo ng wika batay sa kanilang karanasan at kapaligiran. Ang Henerasyon Alpha, bilang mga "digital natives," ay malikhain sa pagbuo ng balbal sa pamamagitan ng pagpapaikli, pagbabago ng baybay, at panghihiram, at malalim ang ugnayan nito sa mga digital na plataporma bilang pag-aaliw, tulad ng Facebook, TikTok, Instagram, at

YouTube (Henson et al., 2025). Ang Henerasyon Z naman ay gumagamit ng balbal bilang ekspresyon ng identidad at aktibong lumilikha ng mga neolohismo at mga pagbabago sa morpolohiya (Vacalares et al., 2023). Samantala, ang Millennial at Henerasyon Alpha ay nagpapakita ng hybrid na paggamit ng wika sa pamamagitan ng mga acronym, abbreviations, at mga emoji sa kanilang social media (Tirendi & Gargiulo), na ginagamit sa pagbuo ng online na persona. Lumilitaw na ang umuusbong na leksikal na pattern ng Netspeak ay ang pagpapaikli (abbreviations) at paggamit ng magkaparehong tunog (homophones), at ang mga plataporma ng social media at ang dominyo ng pop culture ay nakaaapekto sa paggamit ng mga katangian ng Netspeak (Monderin & Go, 2021). Sa kabilang banda, ang Henerasyon X ay nananatiling mas konserbatibo at may limitadong partisipasyon sa paglikha ng bagong balbal, dulot ng mababang antas ng pagkalublob sa social media (Rajik, 2024).

Malaki ang papel ng teknolohiya at social media sa pag-unlad ng balbal. Ang mga platapormang tulad ng TikTok, Instagram, at Snapchat ay nagsisilbing pangunahing daluyan ng mabilisang paglikha at pagpapalaganap ng mga bagong salita. Dahil sa mataas na antas ng digital engagement, ang Henerasyon Alpha at Z ay nagtataglay ng mas mataas na intelligibility sa balbal, samantalang ang mga Millennial ay may katamtamang antas at nangangailangan pa ring umangkop sa mga bagong termino (Vacalares et al., 2023). Sa kabilang banda, ang Henerasyon X ay may pinakamababang intelligibility dahil sa limitadong pakikisalamuha sa teknolohiya. Bunga nito, lumilitaw ang intergenerational miscommunication na dulot ng agwat sa pag-unawa sa balbal. Sa kontekstong Pilipino, ipinakita nina Doloricon at Langga (2022) na ang intelligibility ng Philippine English ay naiimpluwensyahan ng edad at antas ng exposure bilang isang pattern na inaasahang makikita rin sa wikang balbal.

Sa kontekstong Pilipino, kung saan ang populasyon ay binubuo ng magkakaibang henerasyon, nagiging mahalaga ang pag-unawa sa intergenerational na komunikasyon. Inilalarawan ito bilang interaksyon sa pagitan ng mga pangkat na may magkakaibang edad at magkakaibang mga praktis sa wika. Ipinakita nina Bongco at Ama (2023) na sa online learning, ang komunikasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral ay naiimpluwensyahan ng edad, pangkat, at panahon, kung saan inaangkop ang wika batay sa inaakalang katanggap-tanggap. Gayunpaman, maaaring magdulot ito ng maling interpretasyon. Dagdag pa rito, binigyang-diin nina Manig et al. (2024) na ang pagkakaiba sa paggamit ng balbal ay hindi lamang nakabatay sa edad kundi sa antas ng pagkalublob sa teknolohiya at kulturang popular. Ayon naman kay Reyes (2024), ang paraan ng pagbuo ng mga salita ng kasalukuyang henerasyon ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang pagkamalikhain kundi sumasalamin din kung paano naiimpluwensyahan ng kultura ang mga salita at kung paano nito pinayayaman ang kanilang kahulugan at paggamit. Sa paglipas ng panahon, ang kahulugan ng mga salitang ito ay maaaring mag-iba, magbago, o mailagay sa ibang konteksto habang nagbabago ang henerasyon (Osborne, 2021). Anuman ang pagbabago, makatutulong ito sa pagpapatibay ng ideya na ang wika ay dinamiko at nagdadala ng mas maraming kahulugan at konteksto.

Sa kabila ng mga ito, nananatiling may kakulangan sa pananaliksik hinggil sa empirikal na sukat ng intelligibility ng balbal sa apat na henerasyon, papel ng tiyak na mga digital na plataporma sa paghubog ng balbal, at kontekstong kultural at lokal, partikular sa mga pamayanang pampulo kung saan nagsasanib ang katutubo, lokal, at global na impluwensya sa wika. Wala ring sapat na pag-aaral hinggil sa mga estratehiyang maaaring magamit upang mapagtagpi ang lingguwistikong agwat sa pagitan ng umiiral na iba't ibang henerasyon.

Upang masuri ang mga penomenong ito, nakabatay ang pag-aaral sa Teoryang Sosyolingguwistika ni Hymes (2013) at sa Teorya ng Akomodasyong Komunikatibo ni Giles (1973). Sa pananaw ni Hymes, ang wika ay isang kasangkapang panlipunan na sumasalamin sa identidad at kontekstong kultural ng mga tagapagsalita, na isang pananaw na sinusupportahan ng mga pag-aaral sa barayti ng wika sa Pilipinas (Gonzales, 2022). Samantala, ipinaliwanag ni Giles (1973) na inaangkop ng mga indibidwal ang kanilang wika sa pamamagitan ng convergence at divergence upang mapadali ang komunikasyon o mapanatili ang pagkakaiba ng identidad. Sa pagsasanib ng dalawang teorya, mauunawaan na ang intelligibility ng balbal ay bunga ng interaksyon ng mga sosyo-kultural na salik, mga impluwensya ng teknolohiya, at mga estratehiyang komunikatibo.

Mga Layunin ng Panaliksik

Layunin ng pag-aaral na tasahin ang pagkakaiba sa antas ng intelligibility sa wikang balbal ng Henerasyon X, Millennial, Z, at Alpha. Tiniyak ding matamo ang sumusunod:

1. Tukuyin ang antas ng intelligibility sa balbal ng:
 - 2.1 Henerasyon Alpha
 - 2.2 Henerasyon Z
 - 2.3 Henerasyon Millennials
 - 2.4 Henerasyon X
2. Tayahin ang pagkakaiba sa antas ng intelligibility ng balbal ng apat na henerasyon.
3. Tayahin ang pagkakaiba sa antas ng intelligibility ng balbal sa pagitan ng bawat henerasyon.

Mga Palagay ng Pag-aaral

Ho1: Walang pagkakaiba sa antas ng intelligibility ng balbal sa apat na henerasyon.

Ho2: Walang pagkakaiba sa antas ng intelligibility ng balbal sa pagitan ng mga henerasyon.

Metodolohiya

Disenyo

Ginamit sa pag-aaral ang disenyong *descriptive-comparative* na may *cross-sectional* na pamamaraan sa pangongolekta ng datos. Ayon kina Agpalo et al. (2022), ang kuwantitatibong disenyo ng saliksik ay naglalarawan ng mga penomenon sa pamamagitan ng numerikal na datos na sinusuri gamit ang estadistika. Ang deskriptibong bahagi ay tumutukoy sa pagsukat sa mean at standard deviation upang ilarawan ang antas ng intelligibility ng bawat henerasyon. Samantala, ang komparatibong bahagi ay ginamit upang matukoy kung may makabuluhang pagkakaiba sa intelligibility sa pagitan ng apat na henerasyon. Sa pamamagitan ng disenyo ito, matutukoy kung may estadistikong makabuluhang pagkakaiba sa antas ng intelligibility ng balbal sa pagitan ng apat na henerasyon nang hindi nagsasangkot ng anumang ugnayan sa ibang baryabol.

Lugar at Tagatugon ng Pag-aaral

Barangay/ Komunidad	Alpha (2010-2 024)	Z (1997-20 12)	Millennial (1981-198 6)	X (1965-198 0)	Kabuoan	Bahagdan
Agpangi	4	4	4	4	16	4.17%
Anislagan	1	1	2	2	6	1.56%
Atipolo	7	6	6	7	26	6.78%
Borac	2	1	1	2	6	1.56%
Cabungahan	2	2	1	1	6	1.56%
Calumpang	13	12	12	13	49	12.76%
Capinahan	4	4	4	4	16	4.16%
CarayCaray	7	8	7	8	30	7.81%
Catmon	3	2	3	3	11	2.86%
Haguikhikan	3	4	3	4	14	3.65%
Imelda	2	2	2	2	8	2.08%
Larrazabal	8	7	8	7	30	7.81%
Libertad	2	1	1	2	6	1.56%
Libtong	2	3	2	2	9	2.34%
Lico	2	2	2	1	7	1.82%
Lucsoon	4	3	3	3	13	3.39%
Mabini	1	2	2	2	7	1.82%
PI Garcia	6	7	6	6	27	7.81%
PS Eamiguel	2	3	2	3	10	2.86%
Sabang	1	2	2	1	7	1.56%
Santo Nino	4	5	5	4	18	4.69%
San Pablo	3	3	3	4	12	3.13%
SMO. Rosario	3	3	4	4	14	3.65%
Talustusan	3	4	4	4	14	3.65%
Villa Caneja	2	2	2	2	8	2.08%
Villa Consuelo	3	3	4	4	14	3.65%
Kabuoan	96	96	96	96	384	100%

Talahanayan Blg. 1. Distribusyong mga tagatugon ng pag-aaral

Ipinapakita ng Talahanayan 1 na ang mga kalahok ay nagmula sa 26 barangay ng Naval gamit ang stratified distribution. Ang pinakamataas na representasyon ay mula sa Brgy. Calumpang (n = 49; 12.76%), samantalang ang pinakamababa ay mula sa mga barangay ng Borac, Cabungahan, Libertad, Sabang, at Anislagan (n = 6 bawat isa; 1.56%). Tiniyak ang balanseng representasyon sa pamamagitan ng pagtalaga ng pantay na bilang ng mga kalahok sa bawat henerasyon (n = 96 bawat grupo), na nagreresulta sa pantay na distribusyon.

Binubuo ang mga tagatugon ng kabuuang 384 na indibidwal na pinili gamit ang two-stage cluster sampling at nahati sa apat na strata batay sa kanilang edad. Binubuo ng unang yugto ng distribusyon batay sa barangay at ang ikalawang yugto

ayon sa henerasyon. Ang two-stage cluster sampling ay isang pamamaraan kung saan ang unang yugto ay ang pagpili ng mga pangunahing klaster, gaya sa barangay, at ang pangalawang yugto ay ang random na pagpili ng mga indibidwal mula sa napiling klaster. Sa pamamagitan ng paglalaan ng proporsyonal na dami ng kalahok sa bawat henerasyon ayon sa kanilang kasarian, oras sa social media, at pinakamataas na edukasyong natamo, sinigurong may balanse at sapat na representasyon ang bawat henerasyon.

Isinagawa ang pag-aaral sa bayan ng Naval, Biliran, na may tinatayang populasyong 52,231, kabilang ang Henerasyon Alpha, Z, Millennials, at X (PSA Biliran, 2025). Pinili ang lokasyong ito batay sa klasipikasyon nito bilang first-class municipality, na nagpapahiwatig ng relatibong mataas na antas ng sosyo-ekonomikong pag-unlad at akses sa edukasyon at teknolohiya bilang mga salik na may implikasyon sa intelligibility ng wika. Dagdag pa rito, ang exposure sa makabagong midya at teknolohiya ay itinuturing na kritikal na baryabol sa paglawak ng leksikon at sa pagbabago ng pag-unawa sa balbal sa iba't ibang henerasyon.

Makikita sa Figure 1 na sa mga tagatugon, mas marami ang bilang ng mga babae (46%) kaysa sa mga lalaki (39%), habang ang LGBTQ+ ay may pinakamababang bahagdan (15%).

Figure Blg. 1. Distribusyon Tagatugon batay sa Kasarian

Makikita naman sa Figure 2 ang haba ng oras na iginugul ng mga tagatugon sa paggamit ng social media. Pinakamataas sa henerasyon X ang paggamit ng social media sa loob ng mababa pa sa isang oras. Wala rin sa kanila ang gumagamit ng social media nang lagpas sa 5 o mahigit pang oras. Marami rin sa Henerasyong Alpha at Z ang gumagamit ng social media nang mahigit sa 5 oras bawat araw. May mangilan-ilan din naming gumagamit nito osa loob ng 2 oras. Mapapansin sa datos ang mas babad na paggamit ng social media ng mas nakababatang henerasyon kumpara sa mas nakatatandang henerasyon.

Figure Blg.. 2. Haba ng oras sa social media

Mahalaga rin na makita ang edukasyong natamo ng mga tagatugon sapagkat nagkakaiba-iba rin ang danas at alam ng mga salita batay sa naging edukasyon. Makikita sa figure 3 na 36% ay nakatapos sa sekundarya at 2% lamang sa Masterado at Doktoral, habang 30% ang nagtapos ng kolehiyo at elementarya.

Figure Blg. 3. Pinakamataas na edukasyong natamo

Instrumento sa Pagkalap ng Datos

Ang instrumentong ginamit sa pag-aaral ay isang talatanungan na binuo ng mga mananaliksik. Binubuo ito ng dalawang bahagi: (1) demograpikong propayl (kasarian, oras sa social media, at pinakamataas na antas ng edukasyong natamo), at (2) tseklist ng 117 salitang balbal na hinalaw mula sa mga naunang pag-aaral. Partikular, 30 balbal ay mula kina Moderin at Go (7), 29 mula kina Noguerra et al. (2022), 15 mula kina Molbog at Medrano (2023), 12 mula kay Noval (2021), at 31 ay tinukoy mismo ng mga mananaliksik.

Sumailalim ang binuong instrumento sa expert validation, kung saan sinuri ito ng mga tatlong dalubhasa sa wikang Filipino na may 20 taong karanasan sa pagtuturo at dalawang mananaliksik na may doktorado. Mahalaga ang hakbang na ito upang matiyak ang bisa at angkop na paggamit ng instrumento. Kaugnay nito, paunang pinadalhan ng liham bilang balideytor ang mga eksperto, na nangangailangan ng pakikipag-ugnayan sa mga dalubhasa upang mapahusay ang kredibilidad ng pananaliksik. Sumailalim din sa pilot testing ang binuong instrument (Ranganathan & Caduff, 2023), at nakakuha ang lahat ng item ng 100% na *reliable* na *data score*. Ayon kay Creswell (2018), ang 100% reliability at validity ay nangangahulugang pare-pareho at tumpak ang mga resulta ng instrumento sa paulit-ulit na pagsubok, at tunay nitong sinusukat ang layunin nitong sukatin. Isinaalang-alang ang mga komento at mungkahi ng mga validator sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga kinakailangang termino at pag-aalis ng mga hindi balidong salita upang mapabuti ang kalidad ng instrumento. Matapos ang rebisyon, nakakuha ang instrumento ng iskor na 4.31 na nangangahulugang angkop at malinaw ito.

Paraan sa Pangangalap ng Datos

Matapos maisagawa ang pilot testing, isinunod ang pagbuo ng mga rebisyon at pagsasapinal sa talatanungan saka isinagawa ang aktuwal na pagkalap ng datos. Ang unang hakbang ay ang pagpapadala ng liham-pahintulot sa tanggapan ng alkalde at punong barangay upang humingi ng pahintulot sa pagsasagawa ng pananaliksik. Sinundan ito ng pagtakda ng iskedyul ng pangangalap ng datos, kabilang ang tiyak na petsa, lugar, at oras ng pamamahagi ng sarbey. Bago isagawa ang sarbey, nagkaroon muna ng oryentasyon ang bawat kalahok upang ipaliwanag ang layunin at proseso ng pananaliksik. Sa pagsasagawa ng sarbey, personal na inilalahad sa mga tagatugon ang nilalaman ng informed consent, lalo na sa mga menor de edad na kalahok at sa mga magulang ng mga tagatugon. Matapos makuha ang kanilang pahintulot, ipinamahagi ang naka-print na talatanungan at mga ballpen. Ang pagsagot ay tumagal ng humigit-kumulang 10-20 minuto. Pagkatapos ng pangangalap ng datos, isinagawa ang sistematikong pagtatala at pagsusuri ng mga sagot upang matiyak ang kawastuhan ng mga nakuhang impormasyon para sa pananaliksik. Nagsagawa ng coding sa mga pagkakakilanlan ng mga tagatugon. Siniguro rin ang pagkakaroon ng backup na kopya sa digital at nakaprinta na anyo.

Paraan sa Pagsusuri ng Datos

Isinagawa ang isang sistematiko at replicable na proseso ng pagsusuri ng datos. Una, isinagawa ang data sensing at pag-oorganisa ng mga nakalap na impormasyon gamit ang Microsoft Excel upang mapadali ang pagproseso. Upang matiyak ang integridad at kumpidensyalidad ng datos, iniimbak ang mga ito sa parehong pisikal at digital na anyo. Ang mga digital na kopya ay nilagay sa isang secure na hard drive, samantalang ang mga pisikal na dokumento ay itinago sa

isang naka-lock na kabinet (Creswell, 2018). Bago ang pagsusuri, inihwalay ang demograpikong datos mula sa mga tugon sa sarbey, at ang bawat case ay binigyan ng natatanging kodigo upang mapanatili ang anonymity at maiwasan ang bias. Ginamit ang deskriptibong estadistika upang suriin ang antas ng intelligibility ng bawat henerasyon sa wikang balbal. Sinukat din ang mean at standard deviation ng bawat pangkat gamit ang SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Free Trial Version. Ayon kay Pallant (2020), ang SPSS ay isang balido at maaasahang kagamitang pang-estadistika para sa ganitong uri ng pagsusuri.

Upang matukoy kung may makabuluhang pagkakaiba sa kabuuang antas ng intelligibility sa pagitan ng apat na henerasyon, ginamit ang Kruskal-Wallis test. Ang non-parametric na test na ito ay angkop dahil hindi normal ang distribusyon ng nakalap na datos. Para sa post-hoc pairwise comparison, isinagawa ang Mann-Whitney U test upang ihambing ang bawat pares ng henerasyon. Ang pamamaraang ito ay epektibo sa pagtukoy kung saang partikular na grupo nagmumula ang makabuluhang pagkakaiba. Ang deskripsiyon ng data scoring para sa antas ng intelligibility ng balbal ay ipinapakita sa Talahanayan 2.

Equivalent Mean	Antas ng Intelligibility sa Balbal
93-117	Napakataas
70-92	Mataas
47-69	Katamtaman
24-46	Mababa
0-23	Napakababa

Talahanayan Blg. 2. Deskripsiyon ng data scoring

Konsiderasyong Etikal

Bago isagawa ang pag-aaral, humingi ang mga mananaliksik ng nararapat na pahintulot. Ipinaliwanag sa mga kalahok ang layunin ng pag-aaral, ang kanilang mga responsibilidad, at ang uri ng datos na kukunin. Dahil itinuturing na bahagi ng vulnerable group ang mga kalahok, masusing isinagawa ang proseso ng pagsang-ayon. Partikular, nagbigay ng informed assent ang mga kalahok mula sa henerasyong Alpha, at informed consent naman mula sa henerasyong Z, Millennials, at X. Kinakailangan ang kanilang nakasulat na pahintulot bago magsimula ang pag-aaral.

Ang pakikilahok ay boluntaryo at kusang-loob. May karapatan ang bawat kalahok na umatras o tumigil anumang oras nang walang anumang parusa, negatibong epekto sa reputasyon, o epekto sa kanilang trabaho. May karapatan din silang hindi sagutin ang anumang tanong na ayaw nilang sagutin. Upang masiguro ang seguridad ng impormasyon, ipinatupad ang mahigpit na proteksyon sa privacy at kumpidensyalidad ng datos ng mga kalahok, alinsunod sa Data Privacy Act of 2012 (Republic Act No. 10173). Ang lahat ng ibinigay na impormasyon ay mananatiling kumpidensiyal at protektado gamit ang mga koda upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng mga kalahok. Matapos matanggap ang pahintulot, nag-iskedyul ng sarbey at iba pang aktibidad para sa pangangalap ng datos. Kung sakaling magkaroon ng emosyonal, sikolohikal, o anumang uri ng panganib, agad itong tinutugunan sa tulong ng mga eksperto.

Walang insentibo o kompensasyong ibinigay sa mga kalahok, at walang pribadong ahensya ang nag-sponsor ng pag-aaral. Ito ay bahagi lamang ng akademikong kahingian. Upang sagutin ang anumang tanong, komento, o kahilingan sa paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan ang mga kalahok sa mananaliksik gamit ang ibinigay na impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Ang disenyo ng talatanungan ay maingat na isinagawa upang maiwasan ang mga sensitibong isyu, at ang pagsusuri ng datos ay isasagawa nang obhetibo at batay lamang sa mga estadistikal na resulta. Maaaring ilathala ang mga natuklasan mula sa pag-aaral sa mga journal o seminar, ngunit walang sensitibong impormasyon ang dapat isisiwalat.

Mga Resulta

Antas ng Intelligibility sa Balbal ng bawat Henerasyon

Henerasyon	Mean	SD	Interpretasyon
Henerasyon Alpha	40.8	23.2	Mababa
Hanereasyon Z	91.3	27.7	Mataas
Millennial	87.9	25.8	Mataas
Henerasyon X	22.9	26.9	Napakababa

Talahanayan Blg. 3. Antas ng Intelligibility sa Balbal ng bawat Henerasyon

Nilayon ng pag-aaral na mataya ang antas ng intelligibility ng balbal sa bawat henerasyon. Makikita sa Talahanayan 3 ang malaking agwat sa pag-unawa sa balbal sa pagitan ng mga henerasyon. Ang Henerasyon Z at Millennials ay may parehong mataas na antas ng intelligibility. Sa kabilang banda, ang Henerasyon Alpha ay may mababang antas ng intelligibility, at ang Henerasyon X ay may napakababang antas nito.

Pagkakaiba sa Antas ng Intelligibility sa Balbal ng apat na Henerasyon

Layunin ng pag-aaral na suriin ang pagkakaiba sa antas ng intelligibility ng balbal sa apat na henerasyon. Batay sa Kruskal-Wallis test, nakuhang chi-square na halaga na 215.296; (df = 3) at $p < 0.000$ ay nagpapatunay na ang mga pagkakaibang naobserbahan sa Talahanayan 4 ay hindi nagkataon lamang. Ayon sa mga resulta, napatunayan na may makabuluhang pagkakaiba sa antas ng intelligibility ng balbal sa pagitan ng mga Henerasyon Alpha, Z, Millennials, at X.

Estadistika	Antas ng Intelligibility sa Balbal
Chi-Square	215.296
Df	3
Asymp. Sig./P-value	.000

Talahanayan Blg. 4. Pagkakaiba sa Antas ng Intelligibility sa Balbal ng apat na Henerasyon

Pagkakaiba sa Antas ng Intelligibility sa Balbal sa pagitan ng bawat Henerasyon

Upang matukoy kung saan tiyak na nagmumula ang mga pagkakaiba sa intelligibility ng balbal sa pagitan ng mga henersayon, isinagawa ang Pairwise Mann-Whitney U Test. Makikita sa Talahanayan 5 ang p-value na $p = .101$ sa pagitan ng mga Millennials at Henerasyon Z. Masasabing walang makabuluhang pagkakaiba sa intelligibility sa balbal sa pagitan ng dalawang magkalapit at magkasunod na henerasyon.

Henerasyon	Mann-Whitney U	Wilcoxon W	Asymp. Sig. (2-tailed)	Exact Sig. (2-tailed)
Alpha at Millennials	959.500	5615.500	.000	.000
Alpha at X	2523.000	7179.000	.000	.000
Alpha at Z	910.000	5566.000	.000	.000
Millennials at X	503.000	5159.000	.000	.000
Millennials at Z	3976.000	8632.000	.100	.101
X at Z	535.000	5191.000	.000	.000

Talahanayan Blg. 5. Pagkakaiba sa Antas ng Intelligibility sa Balbal sa pagitan ng bawat Henerasyon

Sa kabilang banda, ang iba pang pinaghambing na mga pares ng henerasyon ay nagpakita ng $p = 0.000$. Ito ay nagpapatunay na mayroong makabuluhang pagkakaiba sa antas ng intelligibility ng balbal sa pagitan ng Henerasyon Alpha at Millennial; Alpha at Henerasyon X; Alpha at Henerasyon Z; Millennials at Henerasyon X; at Henerasyon X at Henerasyon Z.

Diskusyon

Ipinahihiwatig ng mga natuklasan na ang intelligibility ng balbal ay higit na nakaugat sa antas ng digital exposure at sosyo-kultural na karanasan kaysa sa edad lamang. Ang mataas na intelligibility ng Henerasyon Z at mga Millennial ay maaaring iugnay sa kanilang sabayang pag-iral sa isang digital na kapaligiran kung saan ang balbal ay mabilis na nalilikha at naipapalaganap sa pamamagitan ng social media (Tirendi & Gargiulo, 2024). Sa ganitong konteksto, ang balbal ay nagiging bahagi ng kanilang araw-araw na komunikasyon at identidad, na sumusuporta sa pananaw na ang wika ay isang sosyal na praktis na hinuhubog ng interaksyon at karanasan (Hymes, 2013; Reyes, 2024). Ipinakita rin nina Vacalares et al. (2023) na ang magkabilang henerasyong ito ay may mataas na antas ng paggamit at pagkaunawa sa internet slang, na nagpapatibay sa empirikal na batayan ng kasalukuyang resulta.

Sa kabilang banda, ang mababang intelligibility ng Henerasyon X ay maaaring ipaliwanag sa kanilang limitadong pakikisalamuha sa digital na espasyo at mas konserbatibong oryentasyon sa wika (Rajik, 2024; Bongco & Ama, 2023). Gayunpaman, ang mababang antas din sa Henerasyon Alpha ay nagpapahiwatig na ang pagiging “digital native” ay hindi awtomatikong nagreresulta sa mataas na intelligibility. Sa halip, maaaring may impluwensya ang yugto ng kognitibong pag-unlad at ang hindi pantay na akses sa teknolohiya, lalo na sa konteksto ng mga lugar na nasa kapuluan ng bansa at sa kanilang kakayahang umunawa sa balbal ng mas nakatatandang henerasyon. Ipinapakita nito na ang pagkalublob ay kailangang sinasamahan ng sapat na lingguwistikong kompetensiya upang maging epektibo sa pag-unawa sa makabagong wika, isang ideyang sinusuportahan ng mga pag-aaral sa mutwal na intelligibility sa pagitan ng magkakaugnay na wika sa Pilipinas.

Ang pagkakatulad ng intelligibility sa pagitan ng Millennials at Henerasyon Z ay nagpapakita ng isang tuloy-tuloy na lingguwistikong praktis sa pagitan ng magkalapit na henerasyon, na maaaring bunga ng kanilang magkakatulad na pag-aangkop sa digital na kultura (Vacalares et al., 2023; Henson et al., 2025). Ang balbal ay dinamikong sumusunod sa daloy ng teknolohiya, at ang mga henerasyong sabay na nakaranas ng pag-usbong ng social media ay may posibilidad na magkaroon ng magkatulad na lingguwistikong repertoire. Sa kabaligtaran, ang malinaw na agwat sa pagitan ng Henerasyon X at mga mas batang henerasyon ay nagpapahiwatig ng isang digital divide, kung saan ang pagkakaiba sa akses at paggamit ng teknolohiya ay nagreresulta sa hindi pantay na pag-unawa sa balbal (Osborne, 2021). Ang ganitong padron ay umaayon sa mga pananaw sa sosyolingguwistika na ang pagbabago ng wika ay hindi lamang linear kundi nakabatay sa mga sosyal na network at antas ng partisipasyon sa mga ito na maituturing na isang penomenong dokumentado sa konteksto ng Philippine English at rehiyonal na barayti (Gustilo et al., 2025; Rentillo et al., 2024).

Sa kabuuan, ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang intelligibility ng balbal ay isang produkto ng interaksyon ng teknolohiya, karanasan, at intergenerational na ugnayan. Pinagtibay nito ang Communication Accommodation Theory na ang mga tagapagsalita ay inaangkop ang kanilang wika batay sa konteksto at kausap (Giles, 1973; Gonzales, 2022), kung saan ang balbal ay maaaring magsilbing mekanismo ng convergence o divergence. Kapag nagkakaintindihan ang dalawang henerasyon sa pamamagitan ng balbal, nagsasagawa sila ng convergence upang mapadali ang komunikasyon; kapag hindi, maaaring magkaroon ng divergence na nagpapalalim ng agwat. Samakatuwid, ang balbal ay hindi lamang lingguwistikong baryasyon kundi isang sosyo-kultural na instrumento at puwersa ng pagbabago ng lipunan (Reyes, 2024) na maaaring magpahina o magpalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga henerasyon. Sa kontekstong Pilipino, kung saan maraming lalawigan at pulo ang may natatanging lokal na balbal (Pilar, 2024; Ciruela et al., 2024), ang mga resulta ay nagbibigay-diin sa pangangailangan ng mga interbensiyong pangkomunikasyon na sensitibo sa henerasyon at lugar.

Kongklusyon at Implikasyon

Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, napatunayan na may makabuluhang pagkakaiba sa antas ng intelligibility ng balbal sa bawat henerasyon, kung saan mas mataas ito sa Henerasyon Z at Millennials at mas mababa sa Henerasyon Alpha at Henerasyon X. Ipinapahiwatig nito na ang pag-unawa sa balbal ay higit na nakaugnay sa antas ng digital exposure, edukasyon, at sosyo-kultural na karanasan kaysa sa edad lamang. Sa kabuuan, binibigyang-diin ng mga natuklasan ang pangangailangang isaalang-alang ang ebolusyon ng impormal na wika at ang integrasyon ng mga digital na plataporma sa pagtuturo upang mapaunlad ang mas inklusibo at kontekstuwalisadong pagkatuto ng wika sa iba't ibang henerasyon.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay may mahalagang sosyolingguwistikong implikasyon, dahil ipinapakita nito na ang intelligibility ng balbal ay produkto ng interaksyon ng digital exposure, henerasyon, at kontekstong panlipunan. Sa antas ng lipunan, ipinahihiwatig nito ang patuloy na pag-usbong ng isang linguistic divide na maaaring makaapekto sa intergenerational na komunikasyon. Sa pedagogikal na antas, kinakailangang isaalang-alang ng mga guro ang ebolusyon ng balbal at ang papel ng digital na midya sa pagkatuto ng wika upang makabuo ng mas inklusibo at kontekstuwalisadong pagtuturo. Sa linguistikong perspektiba, pinagtibay nito na ang balbal ay dinamiko at patuloy na nagbabago batay sa diskurso, identidad, at teknolohikal na kapaligiran.

Makabuluhan ang pagsasagawa ng mas malawak at interkultural na pagsusuri sa intelligibility ng balbal sa mas global na konteksto. Makabubuting gumamit ng kwalitatibong disenyo tulad ng discourse analysis, panayam, at focus group discussion upang mas malalim na maunawaan ang aktuwal na paggamit at konteksto ng balbal sa pang-araw-araw na komunikasyon. Mainam ding dagdagan ang mga baryabol tulad ng propesyon, relihiyon, at antas ng paggamit ng teknolohiya upang makabuo ng mas komprehensibong pag-unawa sa mga salik na nakaaapekto sa intelligibility. Dagdag pa rito, mahalagang masuri ang papel ng iba't ibang midya at kulturang popular sa paghubog ng balbal at subaybayan ang ebolusyon ng mga neolohismo upang mas maunawaan ang patuloy na pagbabago ng wika sa kontemporaryong lipunan.

Pasasalamat

Lubos na pasasalamat ng mga mananaliksik sa mga kalahok mula sa apat na henerasyon (Alpha, Z, Millennials, at X) na naglaan ng kanilang oras at nakiisa sa pag-aaral. Pinahahalagahan din ang suportang ibinigay ng Biliran Province State University at ng bayan ng Naval sa pagpapadali ng pagkalap ng datos. Hindi magiging posible ang pananaliksik na ito kung wala ang kanilang kooperasyon at tiwala.

Pondo

Walang natanggap na panlabas na pondo ang pananaliksik na ito.

Pahayag sa Salungatan ng Interes

Walang ipinahahayag na salungatan ng interes ang mga may-akda kaugnay ng paglalathala ng pananaliksik na ito. Ang pag-aaral ay isinagawa nang malaya, walang pinansiyal o personal na ugnayan na maaaring makaapekto sa mga resulta o interpretasyon nito.

Deklarasyon sa Paggamit ng Artificial Intelligence

Kinikilala ng mga may-akda na ginamit ang artificial intelligence (AI) bilang kasangkapang pantulong sa pagbuo ng manuskritong ito. Partikular, ginamit ang ChatGPT, Grammarly, at Deepseek para sa pagpino ng gramatika, muling pagsasaayos ng mga pangungusap upang maging mas malinaw, at pagtiyak sa pagkakaayos ng mga sanggunian ayon sa istilong APA. Ang lahat ng nilalamang siyentipiko, interpretasyon ng datos, at konklusyon ay likha at pananagutan ng mga may-akda. Hindi ginamit ang AI upang makabuo ng datos o gayahin ang orihinal na gawa.

Mga Sanggunian

- Afable, C. B., Austria, H. N. M., & Evidente, J. D. (2021). Lexical Features of When in Manila Blogs: IPE Word-Formation Processes and their Acceptability to ESL Teachers. *Modern Journal of Studies in English Language Teaching and Literature*, 3(1), 50–67. <https://doi.org/10.56498/31202149>
- Bongco, R., & Ama, K. A. (2023). Intergenerational Communication among Faculty and Students in Higher Education. *The Normal Lights*, 17(1). <https://doi.org/10.56278/tnl.v17i1.1922>
- Ciruela, D. M. A., Laurena, A. E., Pedrosa, C. K. E., & Reambonanza, A. P. (2024). Dayalektolohiyang pagdalumat ng wikang surigaonon-clavernon sa Munisipalidad ng Claver, Surigao del Norte: isang preliminaryong pagsusuri. *Knowledge Commons (Lakehead University)*. <https://doi.org/10.17613/ggdk-pa44>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Doloricon, J., & Langga, P. M. (2022). Intelligibility of select world Englishes and the factors affecting it: the case of high school ESL learners. *International Journal of Linguistics Literature & Translation*, 5(8), 69–79. <https://doi.org/10.32996/ijllt.2022.5.8.8>
- Giles, H. (1973). Accent Mobility: A Model and Some Data. *Anthropological Linguistics*, 15(2), 87–105. <http://www.jstor.org/stable/30029508>
- Gonzales, W. D. W. (2022). “Truly a Language of our Own” A Corpus-Based, Experimental, and variationist account of Lannang-ue in Manila. *Deep Blue (University of Michigan)*. <https://doi.org/10.7302/4693>
- Gustilo, L., Dumanig, F., & Jubilado, R. (2025). General Attitudes, Intelligibility, and Acceptability: How Philippine English is perceived by Filipino-Americans. *Languages*, 10(6), 124. <https://doi.org/10.3390/languages10060124>
- Henson, A. N. S., Manzano, M. J. A., & Salipande, A. L. (2025). Language Innovations in Digital Literature: Neologisms in Filipino Alternative Universe Fanfiction. *3L the Southeast Asian Journal of English Language Studies*, 31(3), 278–297. <https://doi.org/10.17576/3l-2025-3103-17>
- Hymes, D. (2013). *Foundations in sociolinguistics*. <https://doi.org/10.4324/9781315888835>
- Monderin, C., & Go, M. B. (2021). Emerging Netspeak Word Choices in Social Media on Filipino Pop Culture. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 4(6), 49–61. <https://doi.org/10.32996/ijllt.2021.4.6.7>
- Noval, A. T. (2021). Pag-usbong ng balbal na pananalita bilang modernong wika ng kabataan: Isang pagsusuri. *International Journal of Research Studies in Education*, 10(4), 1–12. <https://doi.org/10.5861/ijrse.2020.5069>
- Osborne, D. (2021). The making of “deep language” in the Philippines. *Language Culture and Society*, 3(1), 58–81. <https://doi.org/10.1075/lcs.20008.osb>
- Pilar, J. G. A. (2024). Exploring Kawayan Dialect Lexicon (Wordlist) in Southern Negros, Philippines. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 13(1), 159–172. <https://doi.org/10.23887/jpiundiksha.v13i1.70215>
- Rajik, J. A. (2024). Lexical attrition across generations in a minority language. *2018 International Conference on Multidisciplinary Research, 2024*, 189–204. <https://doi.org/10.26803/myres.2024.14>
- Ranganathan, P., & Caduff, C. (2023). Designing and validating a research questionnaire - Part 1. *Perspectives in Clinical Research*, 14(3), 152–155. https://doi.org/10.4103/picr.picr_140_23
- Rentillo, P., Casalan, M., & Gustilo, L. (2024). Regional variability and Domain-Specific acceptance of Philippine English expressions among younger Filipinos. *Languages*, 9(12), 376. <https://doi.org/10.3390/languages9120376>
- Reyes, M. (2024). Translating Filipino slangs: Localization of neologisms. *Scientia-The International Journal on the Liberal Arts*, 13(2), 44–53. DOI: 10.57106/scientia.v13i2.188
- Tirendi, D., & Gargiulo, L. (2024). Measuring the Impacts of Social Media on Daily Life from Millennials to Generation Alpha. *International Journal of Research in Humanities and Social Studies*, 11(3), 26–33. <https://doi.org/10.62557/2394-6296.110304>

Vacalares, S. T., Salas, A. F. R., Babac, B. J. S., Cagalawan, A. L., & Calimpong, C. D. (2023). The intelligibility of internet slangs between millennials and Gen Zers: A comparative study. *International Journal of Science and Research Archive*, 9(1), 400-409. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2023.9.1.0456>